

УДК 342.9

**СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕСТО ДЛЯ
СОВЕРШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

Таллибаев Умиджон Шергазиевич

Преподаватель кафедры «Обеспечение общественной безопасности»
Университета общественной Республики Узбекистан

Аннотация: Растущая популярность и широкое использование социальных сетей породили новое поле битвы за совершение административных правонарушений. В данной статье исследуется феномен использования социальных сетей в качестве платформы для совершения административных правонарушений. В нем обсуждается природа социальных сетей как общественных пространств и анализируются различные виды административных правонарушений, которые могут иметь место на этих платформах. В статье также рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются при регулировании и обеспечении соблюдения административного законодательства в контексте социальных сетей, и освещаются потенциальные решения для решения этих проблем.

Ключевые слова: социальные сети, общественное место, информационное пространство, правонарушение, пользователь, подписчик, Интернет.

**SOCIAL NETWORKS AS A PUBLIC PLACE FOR ADMINISTRATIVE
OFFENSES**

Tallibayev Umidjon SHERGazievich

Lecturer at the Department of «Ensuring Public Security» of the University of
the Public Republic of Uzbekistan

Abstract: The growing popularity and widespread use of social networks have created a new battlefield for the commission of administrative offenses. This article explores the phenomenon of using social networks as a platform for committing administrative offenses. It discusses the nature of social networks as public spaces and analyzes the different types of administrative offenses that can take place on these platforms. The article also examines the challenges faced in regulating and enforcing administrative law in the context of social media and highlights potential solutions to these challenges.

Key words: social networks, public place, information space, offense, user, subscriber, Internet.

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, коренным образом изменив способы нашего общения, обмена информацией и взаимодействия с другими людьми. Эти платформы пережили экспоненциальный рост в последние годы, став доминирующей силой в формировании общественного мнения, влияя на социальный дискурс и объединяя людей по всему миру. За прошедшие годы социальные сети приобрели огромную популярность и стали мощными инструментами для общения и распространения информации. Их влияние распространяется на различные аспекты современной жизни:

Обмен информацией: социальные сети изменили способ распространения новостей и информации. Пользователи могут делиться новостными статьями, мнениями и личным опытом, формируя повествования и обсуждения текущих событий.

Цифровой маркетинг и реклама. Социальные сети предоставили предприятиям беспрецедентные возможности для целевой рекламы и привлечения потенциальных клиентов. Бренды используют обширную пользовательскую базу и расширенные возможности таргетинга для продвижения своих продуктов и услуг.

Социальная активность и мобилизация. Социальные сети сыграли решающую роль в содействии общественным движениям, активистским кампаниям и массовой организации. Эти платформы позволяют людям собирать поддержку, повышать осведомленность и мобилизовать большие группы людей для социальных изменений.

Культура влиятельных лиц: появление влиятельных лиц в социальных сетях изменило подход брендов к маркетингу и продвижению продуктов. Люди со значительным количеством подписчиков в социальных сетях могут влиять на поведение потребителей, формировать тенденции и рекламировать продукты.

Публичный дискурс и формирование мнений. Социальные сети служат популярными платформами для дискуссий, дебатов и формирования общественного мнения по широкому кругу тем. Эти обсуждения могут оказать существенное влияние на социальные установки, убеждения и процессы принятия решений.

Согласно данным портала [Datareportal.com](https://datareportal.com) на январь 2023 года:

В мире насчитывается 5,16 миллиарда пользователей Интернета, что означает, что 64,4 процента всего населения планеты сейчас находятся в Сети.

В настоящее время в мире насчитывается 4,76 миллиарда пользователей социальных сетей, что составляет чуть менее 60 процентов от общей численности населения планеты.

Самой популярной соцсетью в мире является Facebook: 2,9 млрд пользователей. Следом идут Youtube и WhatsApp: 2,5 млрд и 2 млрд пользователей. В пятерку лидеров вошли Instagram (1,4 млрд пользователей) и WeChat (1,3 млрд пользователей).

В списке востребованных оказались TikTok, Facebook Messenger, Telegram, китайские Douyin, Kuaishou, Sina Weibo и многие другие.¹

¹ DIGITAL 2023: GLOBAL OVERVIEW REPORT // <https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report> (дата ссылки: 08.07.2023 г.)

Согласно отчету Statista за 2022 год, у 0,05% активных аккаунтов в Instagram было более миллиона подписчиков². Точно так же другой отчет Statista в 2022 году показал, что в том же году у влиятельных лиц Instagram с 10 000–50 000 подписчиков была самая высокая доля учетных записей — 39%, в то время как у влиятельных лиц с более чем 1 миллионом подписчиков был только 1% учетных записей³. Число пользователей с более чем миллионом подписчиков составляет больше 14 миллиона человек исходя из выше указанных цифр.

Социальные сети все чаще становятся публичными пространствами в сегодняшнюю цифровую эпоху. Хотя они могут не иметь физических местоположений, таких как парки или торговые центры, они служат цифровыми платформами, где пользователи взаимодействуют, обмениваются информацией и участвуют в дискуссиях.

Ключевыми положениями, которые делают социальные сети публичными пространствами являются:

Их доступность: социальные сети доступны для всех, у кого есть подключение к Интернету, что позволяет участвовать в них людям из всех слоев общества. Они предоставляют платформу для самовыражения людей, независимо от их происхождения, местоположения или социального статуса.

Взаимодействие с общественностью: пользователи могут взаимодействовать с другими людьми, выражать свое мнение и быть услышанными. Эти платформы позволяют пользователям взаимодействовать с большой и разнообразной аудиторией, потенциально охватывая более широкое сообщество, чем в их непосредственном физическом окружении.

Новости и обмен информацией: социальные сети стали важными источниками новостей и распространения информации. Пользователи могут

² Hydropower capacity in selected African countries in 2022 // <https://www.statista.com/statistics/1278106/leading-countries-in-hydropower-capacity-in-africa/>

³ Distribution of Instagram influencers worldwide in 2022, by number of followers // <https://www.statista.com/statistics/1250578/distribution-instagram-influencers-by-number-of-followers-worldwide/>

делиться новостными статьями, личным опытом и мнениями, формируя общественное обсуждение по различным вопросам. Социальные сети часто играют роль в распространении и распространении новостей, что делает их влиятельными в формировании общественного мнения и отношения. Однако в тоже время социальные сети стали очагом распространения ложной информации.

Возможность создания сообщества: социальные сети предоставляют пользователям возможность общаться с единомышленниками, способствуя чувству принадлежности и общности. Люди могут присоединяться к группам, следить за определенными темами или интересующими их страницами и взаимодействовать с другими людьми, разделяющими их увлечения и ценности.

Социальная активность и мобилизация: Социальные сети способствовали социальной активности и мобилизации в глобальном масштабе. Они сыграли ключевую роль в повышении осведомленности о социальных проблемах, организации акций протеста и мобилизации поддержки по различным причинам. Активисты могут использовать публичный характер социальных сетей, чтобы охватить более широкую аудиторию и стимулировать изменения.

Социальные сети превратились в цифровые общественные пространства, влияющие на социальные взаимодействия, обмен информацией и публичный дискурс. Их влияние на общество продолжает развиваться, поднимая важные вопросы о конфиденциальности, управлении и ответственном использовании этих платформ. Так же можно отметить одним из главных вопросов возникающих при квалификации правонарушений это место совершение правонарушения при использовании социальных сетей.

Примером может послужить: Оскорбление сотрудников ОВД певицей Юлдуз Усмановой во время проведения акции помощи пострадавшим в

Сырдарьинской области.⁴ Певица во время совершения своего деяния находилась в кабине частного автотранспортного средства, что исключает общественность места совершения правонарушения, однако она транслировала свои действия в «прямом эфире» социальной сети Instagram, где её просматривало более 2,6 тысяч человек. Стоит отметить, что число подписчиков певицы насчитывается более 1,6 млн человек. Негативные действия со стороны пользователя социальных сетей с большим количеством подписчиков могут повлечь составление негативных выводов у большего количества людей.

Вышеперечисленные указывают на необходимость приравнять открытое для действий пользователей цифровое пространство социальных сетей к общественным местам. В перспективе данное действие приведет к снижению совершению правонарушений в сетях Интернет, а также будет способствовать защите информационного пространства подрастающего поколения.

Список использованной литературы:

1. Рустамбоев, М., & Анорбоев, А. (2022). Угроза киберпреступности для экономики страны. Актуальные вопросы и перспективы цифровизации судебно-правовой деятельности, 1(01), 36–47. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/combating-offenses/article/view/14393>
2. Светлана Селиманова, Умид Таллибаев СИСТЕМАТИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ // Academic research in educational sciences. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistematizatsiya-administrativnyh-pravonarusheniy-v-sfere-informatsionnyh-tehnologiy> (дата обращения: 08.07.2023).

⁴ Видео: Юлдуз Усманова раскритиковала сотрудников «милиции» // <https://upl.uz/culture/15715-news.html>

3. Селиманова С. М. Информатизация рассмотрения административных правонарушений. – 2022.
4. Турсунова С. Р. ФАКТОРЫ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТОВ //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 131-136.
5. Турсунова С. Р. НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 96-99.
6. DIGITAL 2023: GLOBAL OVERVIEW REPORT // <https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report> (дата ссылки: 08.07.2023 г.)
7. Hydropower capacity in selected African countries in 2022 // <https://www.statista.com/statistics/1278106/leading-countries-in-hydropower-capacity-in-africa/>
8. Distribution of Instagram influencers worldwide in 2022, by number of followers // <https://www.statista.com/statistics/1250578/distribution-instagram-influencers-by-number-of-followers-worldwide/>
9. Видео: Юлдуз Усманова раскритиковала сотрудников «милиции» // <https://upl.uz/culture/15715-news.html>